

Revolucionando o Ensino de História com IA: Uma Jornada com o ChatGPT

Por Leandro Villela de Azevedo

(Mestre e Doutor em História Social pela USP – 25 anos atuando como professor de educação básica e ensino superior e trabalhando com tecnologia aplicada à relação de ensino-aprendizagem)

Introdução:

Se a possibilidade de uso de recursos tecnológicos em sala de aula não é uma novidade, tanto que há 25 anos já me utilizo de recursos como Datashow, uso de Googlemaps (assim que lançou) uso de formulários online, sites, vídeos, etc. Esse uso se manteve mais restrito por um tempo, especialmente por conta de resistência dos professores, que dificilmente recebiam uma capacitação adequada. Mas na última década, a integração da tecnologia no campo educacional tem avançado a passos largos, especialmente após a pandemia. De recursos digitais simples a ferramentas sofisticadas de inteligência artificial, cada inovação tem o potencial de transformar radicalmente o modo como ensinamos e aprendemos. Como professor de História com 25 anos de experiência, sempre busquei métodos que não apenas informassem, mas também inspirassem e engajassem meus alunos de maneiras significativas.

Comecei em 2011 um blog contando um pouco destas aventuras com a tecnologia da época (tecnaula.blogspot.com)

O foco é entender o ensino de história não como uma necessidade de memorizar situações do passado, mas dar ferramentas para os alunos entenderem o presente e blocos de conhecimento que eles possam usar para construir os seus futuros. Pensamento em atividades que pudessem tornar o conhecimento histórico não só lúdico, mas prático e aplicado, criei a atividade chamada Cartas ao Passado, que agora pode ser totalmente melhorada e ampliada com o apoio do ChatGPT:

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, funciona como um avançado gerador de texto. Ele utiliza vastos dados de treinamento para prever e gerar respostas plausíveis e contextualmente apropriadas, desmistificando a ideia de IA como uma entidade senciente. *“O verdadeiro poder da inteligência artificial na educação reside não em substituir o educador, mas em ampliar as capacidades humanas e em libertar os professores para se engajarem no que verdadeiramente importa: o ensino personalizado,”* afirma John McCarthy, um pioneiro em inteligência artificial.

Entender o que é o ChatGPT é essencial para se fazer um bom uso dele. Usar ele como se fosse um sistema de busca Google pode ser intensamente frustrante por exemplo, além de incorrer em respostas erradas com frequência. Da mesma forma se bem utilizado ele pode ser uma ferramenta incrível também aos professores de humanidades (nós lidamos o tempo todo com textos e a função dessa ferramenta de IA é justamente gerar textos)

A atividade 'Cartas ao Passado':

A função da atividade Cartas ao Passado era dar aos alunos a possibilidade de uma interação ao mesmo tempo lúdica e prática com o conhecimento histórico. Após estudarmos um determinado período (por exemplo revolução francesa) cada aluno era convidado a escrever uma carta a um personagem histórico daquela época (alunos diferentes recebiam personagens diferentes) e deveriam tanto explicar um pouco de sua vida “no futuro” para o personagem, como fazer perguntas sobre suas ações e pensamentos.

Na correção da atividade eu podia verificar a presença de anacronismos, de utilização incorreta de conceitos, do não entendimento de aspectos básicos da matéria (por exemplo o conceito de revolução, de burguesa, de nacionalismo, de nobreza, de servidão, etc.)

Quando iniciei essa atividade em 2001 eu tinha duas turmas, uma de 13 alunos e uma de 15 e foi muito fácil poder não só corrigir todas as cartas mas responder individualmente uma a uma como se fosse o personagem em questão. Poucos anos depois, eu já estava a orientar até 600 alunos simultaneamente em cerca de 15 a 17 turmas bem mais lotadas, ou seja, mas a quantidade de alunos tornava inviável uma resposta individualizada a todos. Então eu sorteava 2 a 3 cartas por turma para responder.

Integração do ChatGPT na atividade:

Com o ChatGPT, agora posso simular respostas de figuras históricas a todas as cartas. Isso não só maximiza a interação com cada aluno, mas também enriquece a experiência de aprendizado ao permitir que cada estudante receba feedback personalizado. Com poucos comandos antes de inserir as cartas é possível “explicar” ao ChatGPT 4.0 a atividade de “ensinar” a forma adequada para que as respostas sejam dadas. E é incrível perceber que a qualidade das

respostas, embora não seja tão pessoal como as que eu dava, é muito maior do que eu esperava a princípio. É importante também que o professor continue escolhendo algumas para dar as suas respostas pessoais, e até indicar aos alunos quais foram respondidas por ele e quais com apoio de IA (e quando possível que essas criadas por IA sejam lidas antes da devolutiva)

Para aprimorar ainda mais O ChatGPT também ajuda a analisar as cartas coletivamente, identificando temas comuns e erros conceituais, como anacronismos, permitindo ajustes focados nas áreas onde os alunos demonstram dificuldades. Por exemplo, posso questionar a ele quantas das cartas utilizaram o termo revolução e qual a porcentagem delas utilizou o termo corretamente, ou então pedir para que sejam identificados os erros mais comuns cometidos e uma lista feita de acordo com a frequência de cada erro.

Conclusão:

A utilização do ChatGPT no ensino de História demonstra o potencial transformador da IA para enriquecer o processo educacional. Este é apenas o começo, e as possibilidades de expandir tais práticas são tão vastas quanto nossa imaginação permite. Esse exemplo aqui escolhido é apenas 1 entre dezenas que pretendo compartilhar com vocês nos próximos dias, e o meu objetivo é que possamos como professores de humanidades compartilhar os resultados práticos de nossas atividades usando ferramentas de IA

Desta forma convido colegas educadores e entusiastas da tecnologia a explorarem o uso de IA como uma ferramenta de apoio em suas próprias práticas pedagógicas. Partilhem suas experiências ou dúvidas nos comentários, e vamos juntos descobrir novas possibilidades para nossas salas de aula.

Lista de Palavras Chave relevantes:

Inteligência Artificial na Educação

Inovação no Ensino de História

ChatGPT em sala de aula

Tecnologia na Educação

Engajamento dos alunos

Métodos de ensino criativos

Aprendizado interativo

Ferramentas educacionais modernas

Educação personalizada

Anacronismos em História